

ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО УДЕРЖИВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФЛАВОНОИДОВ В РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ МЕТОДОМ ВЭЖХ

Рузиев И.Х.

Киличева Д.М.

Тилавмуродов С.Х.

Сайфуллаева Ш.Ш.

Институт биохимии Самаркандского государственного университета им.
Ш.Рашидова. Республика Узбекистан

Аннотация. Исследовано хроматографическое удерживание некоторых производных флавоноидов в условиях обращено-фазового варианта ВЭЖХ. Определены факторы удерживания при различных составах элюента (CH₃ОН, фосфатный буфер). Исследовано взаимосвязь между строением, свойствами и хроматографическим удерживанием некоторых флавоноидов.

Ключевые слова: флавоноиды, софора толстоплодная, лакрица, эллюент, ОФ ВЭЖХ, высокоэффективная жидкостная хроматография, фактор удерживания, поток элюента, зависимость удерживания от состава элюента.

В современной аналитической химии высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) широко используется как мощный метод анализа, особенно для изучения флавоноидов. Флавоноиды — это природные соединения с выраженной биологической активностью, которые находят применение от фармацевтики до пищевой промышленности. Однако для их детального исследования и выделения требуется точный и эффективный метод хроматографического разделения.

В данной статье нами рассмотрен метод ВЭЖХ, который зарекомендовал себя как оптимальное средство для анализа флавоноидов. В сравнении с другими подходами, ВЭЖХ обладает высокой разрешающей способностью, чувствительностью и быстротой анализа, что делает его идеальным для исследования смесей флавоноидов в растительных и пищевых образцах. Благодаря своим уникальным характеристикам, ВЭЖХ обеспечивает высокую точность и воспроизводимость данных, что особенно важно для научных исследований и контроля качества.

Работа освещает основные принципы и достоинства ВЭЖХ в анализе флавоноидов, а также рассматривает современные тенденции и инновационные подходы в этой области. Читателям предоставляется возможность глубже изучить методику хроматографического анализа флавоноидов и оценить

перспективы расширения применения этих соединений в науке и промышленности.

В аналитической химии хроматография играет важную роль в разделении и идентификации химических соединений, особенно азотсодержащих гетероциклических соединений, которые обладают разнообразной биологической активностью и широко применяются в фармацевтике и органическом синтезе. Особенности хроматографического удерживания этих соединений становятся важным аспектом их анализа [2].

Флавоноиды относятся к полифенольным соединениям растительного происхождения и являются продуктами вторичного метаболизма растений. В отличие от других вторичных метаболитов, флавоноиды оказывают значительное влияние на ключевые процессы роста и развития растений. Они участвуют в пигментации, определяя окраску цветов, играют важную роль в клеточной сигнализации, выступая в роли химических мессенджеров, и способствуют процессам репродукции, включая развитие пыльцы, накопление нектара и созревание плодов и семян. Недавние исследования показывают, что флавоноиды могут влиять на экспрессию генов, модулировать активность регуляторных белков и участвовать в контроле клеточного деления.

Основная функция флавоноидов заключается в защите растений от негативных воздействий окружающей среды, таких как ультрафиолетовое излучение, температурные изменения, высокие концентрации тяжелых металлов и ионизирующее излучение. Флавоноиды также играют важную роль в защите растений от патогенов, предотвращая проникновение паразитов и снижая повреждения, вызванные насекомыми. Одной из их ключевых функций является защита от окислительного стресса благодаря выраженным антиоксидантным свойствам [1].

Кроме того, флавоноиды широко используются в биохимии и медицине в качестве антиоксидантов, ингибиторов, они входят в состав ряда природных веществ и лекарственных препаратов, обладающих гипотензивным, антибактериальным, противовирусным, противоопухолевым и другими видами фармакологического действия. Поэтому разработка новых методов синтеза, изучения их состава и свойства является актуальной. В теории жидкостной хроматографии к настоящему времени известно значительное число моделей удерживания, связывающих параметры хроматографической системы с различными электронными и физико-химическими характеристиками сорбатов, такими, как поляризуемость, ван-дер-ваальсов объем или площадь поверхности молекул, фактор гидрофобности, индексы молекулярной связанности, молекулярная масса или температура кипения, и др. Однако, в такой сложной многокомпонентной системе, которую представляет собой

хроматографическая колонка, заполненная сорбентом, и через которую движется поток элюента с растворенным в нем сорбатом (или смесью сорбатов) учесть все многообразие взаимодействий в условиях жидкостной хроматографии оказывается достаточно сложно.

Поэтому до настоящего времени не создана универсальная модель удерживания, способная в полной мере описать любую хроматографическую систему.

Флавоноиды представляют собой группу природных химических соединений, которые в основе обнаруживаются в растениях. Они обладают разнообразными биологическими свойствами и широким спектром действия. А фармакология флавоноидов может оказывать различное положительное воздействие на организм человека. Некоторые из основных свойств и действий флавоноидов в фармакологии включают: антиоксидантные, противовоспалительные свойства, антисердечно-сосудистые эффекты, антибактериальные и противовирусные свойства, противораковые эффекты, антитромботические свойства.

Флавоноиды широко представлены в продуктах питания, полученных из растений. Они обнаруживаются в обилии в кожуре цитрусовых, луке, зеленом чае, красном вине, темном пиве, облепихе, тунбергии и темном шоколаде с содержанием какао 70% и выше. Среди флавонов и флавонолов, наиболее распространенным в пищевых продуктах является кверцетин, рутин также встречаются кемпферол, мирицетин, апигенин и лютеолин [4].

Количество флавоноидов в растениях зависит от различных факторов, включая генетические особенности, условия роста, степень зрелости и методы хранения. Это усложняет определение точного содержания флавоноидов в пище [4]. Кроме того, существует разногласие среди ученых относительно правильного измерения концентрации флавоноидов в пищевых продуктах. Исследования, проведенные в Дании и Нидерландах, показывают, что суточное потребление флавонов и флавонолов в этих странах составляет примерно 23-28 миллиграммов. Биоконцентраты флавоноидов, полученные из отходов производства вина и соков (виноградных выжимок), представляют собой доступные и эффективные источники данных соединений.

Софора лисохвостая произрастает на полях и пастбищах в равнинных районах. Основное различие между софора толстоплодная и лакриций заключается в том, что семена софора толстоплодной светло-коричневые, в два раза мельче и в два с половиной раза светлее, чем семена лакрицы. Растение покрыто мягкими, шелковистыми волосками, прижатыми к поверхности. Стебель прямой и прочный, верхняя часть ветвистая на высоте 30-80 см. Листья длиной 10-12 см состоят из 8-12 пар продолговатых яйцевидных листочков.

Цветки собраны в плотные соцветия с верхушечным расширением длиной 5-15 см. Венчик часто опушен и имеет белый цвет. Бобы четко сжатые, длиной 6-8 см, покрыты густыми волосками. Растение произрастает как сорняк на тугайных лугах, в рощах, пустынях с обильными грунтовыми водами, на орошаемых посевах и на пустырях. Обычно встречается в густых, но небольших зарослях, часто в смеси с другими растениями, главным образом в ложбинах и на богатых влажных почвах в долинах рек.

Софора лисохвостая имела важное значение в монгольской и тибетской медицине. Согласно древней тибетской книге, корень софоры способен лечить 404 болезни. В других источниках указывается, что корень софоры рекомендуется для лечения заболеваний сердца, аорты и сосудов. Его также назначают как жаропонижающее средство при повышенной температуре, а также для борьбы с сибирской язвой, дифтерией, ревматизмом, используя его как общеукрепляющее средство для организма. Древние источники также отмечают, что софора может помочь в излечении рака желудка и нервно-психических расстройств (Haidav, 1985).

Флавоноиды можно получить из пищевых источников, таких как фрукты, овощи, чай, вино и др. их положительное воздействие на здоровье делает их пункт интереса для исследований и разработки новых фармацевтических препаратов.

Целью нашей работы явилось изучение влияния состава элюента на удерживание некоторых флавоноидов.

Объектами исследования были выбраны рутин и кверцетин.

Закономерности удерживания флавоноидов, в частности, рутина и кверцетина исследовали в условиях ВЭЖХ.

Эксперимент был выполнен на жидкостном хроматографе “Agilent 1200 Series Rapid Resolution LC System” с УФ детектором. Детектирование проводили при длине волны 254 нм. Сорбентом служил Eclipse XDB C-18, размер частиц 5 мкм. Размеры хроматографической колонки 4.0x250 мм. Объем подвижной фазы в колонке принимали равным объему удерживания нитрита натрия. В качестве элюентов применяли смесь ацетонитрил – вода с содержанием ацетонитрила от 15 до 40% (по объему). Для приготовления подвижной фазы использовали дистиллированную воду и ацетонитрил. Элюирование проводили в изократическом режиме; объемный расход элюента составлял 400 мкл/мин. Растворы сорбатов (концентрации 10-4 моль/л) готовили растворением индивидуальных образцов в соответствующей подвижной фазе; пробу вводили в количестве 20 мкл. Для изучения влияния природы подвижной фазы на хроматографическое удерживание в качестве элюента применяли смесь

ацетонитрила с водой в разных объемных соотношениях (60:40, 70:30, 75:25, 80:20, 85:15).

Рисунок 1. Хроматограмма смеси флавоноидов (состав элюента: CH_3CN /фосфатный буфер = 30:70)

Наилучшей селективностью к исследуемым соединениям обладает система с объемным содержанием органического модификатора (CH_3OH) в элюенте равным 30 %. Экспериментальные данные показали, что при содержании в элюенте 40% метанол сорбаты быстрее элюируются из колонки, что сопровождается пониженной селективностью такой хроматографической системы к рассматриваемым соединениям.

Увеличение концентрации фосфатного буфера с 70 до 80% приводит к возрастанию характеристик удерживания и высокой селективностью такой системы к изучаемым соединениям.

При этом были определены оптимальные условия разделения смеси экстрактов флавоноидов: элюент - ацетонитрил: фосфатный буфер = 20:80, скорость подвижной фазы - 1 мл/мин. Детектор УФ, длина волны 220 нм. Хроматограмма смеси, полученной в этих условиях, представлена на рисунки 1.

На основании полученных результатов можно отметить, что найденные оптимальные условия обеспечивают высокую эффективность ($N = 3287$; ВЭТТ = 0,03 мм), селективность ($\alpha=1,28$) и полное разделение ($R_s=2,75$). Время разделения 18-25 минут.

Нами было выявлено, что при постоянной концентрации ацетонитрила в элюенте удерживание сильно зависит от природы заместителей и от их взаимного расположения.

Таким образом, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) является действенным методом для хроматографического разделения и анализа флавоноидов. Полученные результаты подтверждают, что этот метод можно использовать для количественного определения флавоноидов в различных образцах. Высокая чувствительность, скорость и точность делают его ценным

инструментом в исследованиях флавоноидов. Будущие исследования в данной области смогут углубить понимание структуры и биологической активности флавоноидов, что, в свою очередь, может способствовать разработке новых подходов в медицине и пищевой промышленности. Проведенный анализ влияния структуры сорбатов на удерживание и сорбцию таких флавоноидов, как рутин и кверцетин, с использованием ВЭЖХ на неполярном сорбенте показал, что наилучшее разделение смеси флавоноидов достигается при соотношении компонентов бинарной подвижной фазы ацетонитрил/вода (30/70% об.).

Литература:

1. РУЗИЕВ И. и др. ОСОБЕННОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО УДЕРЖИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ФЛАВОНОИДОВ МЕТОДОМ ВЭЖХ //News of UzMU journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3.1. – С. 427-431.
2. Сахартова О.В., Шатц В.Д. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Рига: Зинатне. 1988. 390с.
3. Рузиев И. Х., Мухамадиев А. Н., Эргашева Д. Р. ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФЛАВОНОИДОВ МЕТОДОМ ВЭЖХ //Universum: химия и биология. – 2024. – Т. 2. – №. 4 (118). – С. 24-29.
4. Kako M, Miura T, Nishiyama Y, Ichimaru M, Kashiwada Y, Nagao T, Tokuda H, Nishino H. "Inhibitory effects of flavonol glycosides from *Sophora viciifolia* and their structure-activity relationships on tumor promoter-induced Epstein-Barr virus activation". Journal of Natural Products. 2001; 64(5): 640-643.